

СИНФДАН ТАШҚАРИ ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Холбўтаев Аброр Дилшод ўғли

Жиззах давлат педагогика институти
Таълим муассасаларини бошқаруви йўналиши
2 босқич магистри

Назаров Тошпўлат Бошбек ўғли
Жиззах давлат педагогика институти
ўқитувчиси

***Аннотация:** Ушбу мақолада синфдан ташқари тарбиявий ишларни ташкил қилиш, синфдан ташқари ишларнинг ташкилотчиси вазифалари, синфдан ташқари олиб бориладиган тарбиявий ишларда иш усуллари, синфдан ташқари ишлар ўз мазмунига кўра хилма – хиллиги ва тўғарак машғулотлари ҳақида сўз боради.*

***Калит сўзлар:** синфдан ташқари ишлар, ташкилотчи, ўқувчилар, тарбиявий фаолият, тарбиячи.*

Синфдан ташқари ишлар – умумий ўрта таълим мактаби ўқув тарбиявий ишининг таркибий қисми, ўқувчиларнинг бўш вақтини ташкил этиш шакллари билан бири. Синфдан ташқари ишлар ўқувчиларни баркамол шахс сифатида шакллантириш ва уларни ҳаётга тайёрлашда кенг имкониятлар яратади. Синфдан ташқари ишларга ўқувчилар билан ўтказиладиган ва уларга тарбия ҳамда билим беришга қаратилган

турли хил машғулотлар тизими киради.

Мазкур жараённинг тўғри ва оқилона ташкил этилиши ўқувчиларнинг фанларни пухта ўзлаштиришларига, ўз устида ишлашларига, маънан ва жисмонан баркамол бўлиб вояга етишларига хизмат қилади.

Синфдан ташқарида, аммо мактаб территориясида ўқувчилар билан биргаликда амалга ошириладиган ишлар синфдан ташқари ишлар деб

айтилади. Ўқитувчиларнинг деярли ҳамма қисми синфдан ташқари ишларга жалб этилади ва ундан ўқувчини ҳар томонлама ривожлантиришнинг муҳим воситаси сифатида фойдаланади.

Синфдан ва мактабдан ташқари ишлар ўзига хос хусусиятлари билан машғулотлардан фарқ қилади. Бу иш ихтиёрий характерга эга бўлиб, ўқувчилар ўз қизиқишларига ва лаёқатларига қараб турли хил тўғарақларга қатнашадилар, дарсдан ташқари вақтда ўтказиладиган оилавий ва индивидуал ишларга ҳам ўз истақлари билан иштирок этадилар. Синфдан ташқари ишларнинг турлари ва шакллари хилма-хил бўлиб, ҳар бир мактаб бу ишга истисносиз, ҳамма ўқувчиларни тортиши талаб этилади. Синфдан ва мактабдан ташқари ишларнинг мазмуни ва формаси асосан ўқувчиларнинг қизиқишларига, талабларига ҳамда уларнинг шахсий хоҳишларига ва маҳаллий шароитларига боғлиқ ҳолда

амалга оширилади. Ўзбекистон халқ таълими вазирлигининг 1994 йилда чиқарган “Синфдан ва мактабдан ташқари тарбиявий ишлар концепсиялари”да кўрсатиб ўтилган талабларга мувофиқ тарбиявий ишларни ташкил этишда айниқса, ўқувчиларга мустақиллик бериш алоҳида таъкидланган.

Синфдан ва мактабдан ташқари ишларнинг асосий вазифасидан бири -ўқувчилар ҳаётини завқли, сермазмун ва маданий қилиш, уларни жамоа бўлиб яшашга ва ишлашга ўргатишдан иборат.

Синфдан ва мактабдан ташқари ишларнинг шакллари:

а) оғзаки иш усуллари (сиёсий ахборотлар, мажлислар, сборлар, маърузалар, докладлар, мунозаралар, учрашувлар, савол-жавоб кечалари, баҳслар ва х.о.);
б) амалий иш усуллари: култпоходлар, экскурсиялар, спартакиадалар, олимпиадалар, конкурслар ва ўқувчилар фаоллари билан олиб

бориладиган ишлар, яшил патруллар, техника ижоди, ёш техниклар тўғарақлари, шанбаликлар ва бошқалар;

в) кўргазмалиишушуллари: мактаб музейлари, уруш ва меҳнат қаҳрамонлари галереяси, бадиий ижод воситалари, ташкилий стендлар ва бошқалар.

Синфдан ташқари ишларнинг қуйидаги турлари бўлиб, улар қуйидагиларга бўлинади:

- Оммавий ишлар-ўқувчилар орасида олиб бориладиган сиёсий- оқартув ишлари билан боғлиқ бўлган, ички ва ташқи сиёсатнинг актуал масалалари, сиёсий ахборотлар, суҳбатлар, докладлар, маърузалар: (1-сентябр, 8-март, 9-май, 1-октябр, 21- март ва бошқаларга) бағишланган адабий-бадиий йиғилишлар.

- Маданий-оммавий тадбирлар: – адабий кечалар, спектакллар, бадиий ҳаваскорлик кечалари, ўткир зехнлилар тортишувлари ва бошқалар

- Гурухий ишлар: Бунда ўқитувчи синфдан ташқари ўқувчиларнинг

маълум бир гурухи билан тарбиявий ишлар ва тадбирларни ўтказиши мумкин.

- Индивидуал ишлар: бунда ўқитувчи ёки тарбиячи ўқувчининг индивидуал ёш хусусиятларига қараб иш тутади. Масалан: тортинчоқ, пассив ўқувчилар ҳар бир синфда ҳам учрайди.

Синфдан, мактабдан ташқари ишларда қуйидаги тарбиявий тадбирлар муҳим ўринни эгаллайди:

а) сиёсий ахборотлар;
б) ўқувчиларнинг ишлаб чиқариш илғорлари, атоқли кишилар билан учрашувлари;
в) фан тўғарақлари;
г) клублар, ўлкани ўрганиш тўғарақлари, махсус тўғарақлар жисмоний, маданий спорт тўғарақлари, мактаб машғулоти, синфдан ташқари китобхонлик ва бошқалар.

Мактабдан ташқари ишлар махсус ташкил этилган муассасалар томонидан уюштириладиган таълим-

тарбиявий ва маданий оқартув ишларидан иборат.

Мактабдан ташқари болалар таълим тарбиявий муассасаларининг бола тарбиясидаги роли беқиёс катта аҳамиятга эга бўлиб, бундай муассасаларни асосан 2-турга ажратиш мумкин:

1. Кенг профили, яъни кўп хил таълим- тарбия ва маданий оқартув ишларини олиб борадиган болалар таълим- тарбия муассасалари (ўқувчилар уйлари, саройлари, болалар клублари, маданият уйлари қошидаги болалар секторлари, болалар майдонлари, ёзги дам олиш лагерлари ва бошқалар.

2. Тор профили болалар таълим-тарбия муассасалари – яъни маълум бир соҳада болалар билан таълим-тарбия ва маданий оқартув ишлари олиб борадиган муассасалар: (болалар кутубхоналари, ёш табиатшунослар, болалар театрлари, болалар ижодий уйлари, болалар туризми, экскурсияси, болалар кўғирчоқ

театрлари, болалар темир йўллари, болалар стадионлари, спорт майдонлари, музика мактаблари ва бошқалар.

Мактабдан ташқари болалар таълим-тарбия муассасалари, таълим-тарбия соҳасидаги муассасаларгина бўлиб қолмасдан, балки синфдан, мактабдан ташқари олиб бориладиган ишларнинг методик маркази бўлиб ҳам ҳисобланади.

Тарбиявий ишлар системасида мактаб ва мактабдан ташқари муассасалари, жамоатчилик, маҳалла кўмиталари ва оқсоқоллари билан ўзаро ҳамкорлик қилиши ижтимоий ва педагогик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эгадир.

Тарбиявий ишларни ташкил этишда ва уларни комплекс ҳал этишда мактаблардаги, гимназия, коллеж ва лицейлардаги маънавий ва маърифий ишлар ташкилотчиси ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Унинг болалар таълим-тарбия муассасалари, синф раҳбарлари, ва жамоат ташкилотлари билан ўзаро

ҳамкорлиги алоҳида аҳамиятга
эга.

Умуман, синфдан ва мактабдан
ташқари ташкил қилинган ишлар
ўқувчилар ҳаётидаги тарбиявий
фаолиятни тўлдиради. Уларнинг
дунёқараши тўғри шаклланишига
ва ахлоқий камол топишига
кўмаклашади. Жаҳидчилик
намоёндаларидан бири

А.Авлоний айтганларидек:
“Назарий билимларни амалиёт
ишлаб чиқариш билан
боғланишга замин яратади,
ўқувчиларга бирор мақсадга
қаратилган педагогик таъсир
вақтини узайтиради, ўқувчиларда
фаолликни, ташкилотчиликни
тарбиялайди”

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Маънавият туғриликдан бошланади. Иброҳим Ҳаққул ва Муртазо Қаршибой суҳбати. // Маънавият ва комиллик. Республика «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик маркази. – Т.: 1997. 42-б.
2. Махкамов У.И. Педагогические основы формирования нравственной культуры учащихся старших классов: Автореф. дисс.. доктора пед. наук. – Т.:
3. Педагогика ва диний ақидапарастлик // «Халқ таълими» журнали 1999 йил., 1-сон, 77 бет
4. «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик маркази, фаолиятини янада такомиллаштириш, ва самарадорлигини ошириш Фармони. 1996. 9 сентябр. // Ўзбекистон Республикаси «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик маркази Устави. Тўплам. Тошкент., 1997 й., 18-б.